

INVENTÁRIO DE PERDAS, VITÓRIAS E (MUITOS) DANOS. ESTADO ATUAL DA DOCUMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS MODERNAS NO ALTO TIETÊ E VALE DO PARAÍBA

Grupo de trabalho Alto Tietê e Vale do Paraíba

Ademir Pereira dos Santos^{}*

Benedito Assagra Ribas de Mello^{2}*

Alexandre Penedo^{3}*

Jorge Simões Pires^{4}*

Andréa Salvador Lara^{5}*

*Ricardo da Costa Lima^{*6}*

Clarissa Costa de Oliveira^{7}*

^{*} Arquiteto pela UEL, 1986, mestre pela Unesp, 1992, doutor pela FAU USP, 2000. Professor dos cursos de Arquitetura e Urbanismo da UNITAU e UBC.) ademir@directnet.com.br

^{2*} Prof., MSc., UNITAU e UBC

^{3*} Arq., MSc, GTATVP

^{4*} Arq.,GTATVP

^{5*} Curso de Arquitetura e Urbanismo UNITAU

^{*6} Curso de Arquitetura e Urbanismo UNITAU

^{7*} Curso de Arquitetura e Urbanismo, UBC

Resumo

O Grupo de Trabalho Docomomo Vale do Paraíba foi o primeiro núcleo de militantes de movimentos culturais, estudiosos e profissionais a dedicar-se às manifestações arquitetônicas e urbanísticas do Movimento Moderno no âmbito do Docomomo SP. O inventário regional foi iniciado em São José dos Campos, na Comissão Municipal de Arquitetura da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, FCCR, em 1995, e, foi incorporado, gradativamente, pelos professores-pesquisadores dos cursos de Arquitetura e História das universidades da região, inicialmente Univap (Universidade do Vale do Paraíba), UNITAU (Universidade de Taubaté) e Universidade Brás Cubas de Mogi das Cruzes. Desde as primeiras aparições na imprensa local o grupo ganhou adesões importantes no plano político, técnico e acadêmico. Os temas e objetos apontados pela primeira edição do *Inventário* realizado pelo grupo (UBC, FCCR, UNITAU E UNIVAP, Volume 1, 1997), tornaram-se títulos de publicações, monografias, dissertações, teses, roteiro de visitas internacionais, demolições, sabotagens, BOs (Boletim de Ocorrência), processos de tombamento, e, tombamentos. Um dos trabalhos desenvolvidos foi inclusive, premiado recentemente pelo Ministério da Cultura com o Premio Rodrigo de Melo Franco. Em função da 3ª. edição do Seminário Estadual o Grupo de Trabalho preparou uma edição especial, apresentando um balanço das conquistas e das batalhas perdidas a partir de uma leitura do “Estado Atual” das obras que integraram o Volume 1 do *Inventário de Arquitetura Moderna do Alto Tietê e Vale do Paraíba*. Apresenta-se também, o estágio em que se encontra o *Inventário* nas duas regiões, que conta com mais de 300 registros, hemeroteca e um banco de dados em vias de disponibilização pela internet.

Palavras chaves

Arquitetura Moderna; Vale do Paraíba; Alto Tietê

Abstract

The “Vale do Paraíba” workshop was the first group of researcher and professional architects and students to study the modern architecture in São Paulo state using Docomomo policy. The first modern database has done at Architectural Public Commission of “Cassiano Ricardo” Culture Foundation in São

José dos Campos city at 1995. Therefore, three other local universities – Vale do Paraíba University, Taubaté University and Braz Cubas University - were joined at the studies offering structure and researchers to advance the investigation of “Vale do Paraíba” modern movement. Today, the citizens and media opinion believe and support the modern heritage in São José dos Campos city and, some researches has been won some Brazilian competitions.

INVENTÁRIO DE PERDAS, VITÓRIAS E (MUITOS) DANOS. ESTADO ATUAL DA DOCUMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS MODERNAS NO ALTO TIETÊ E VALE DO PARAÍBA

1. Histórico do Inventário e do GTVPAT

A partir da iniciativa da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, por meio da Comissão Municipal de Arquitetura, criou-se em 26 de abril de 1997, um Grupo de Trabalho (GTVPAT) para organizar o levantamento que fundamentaria as atividades do Docomomo Brasil no Vale do Paraíba paulista e Alto Tietê. Era um grupo formado por pouco mais de dez pessoas, boa parte arquitetos, historiadores, estudantes e professores dos cursos de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Braz Cubas, da Universidade de Taubaté e da Universidade do Vale do Paraíba.

O objetivo inicial do Grupo de Trabalho era implementar o *Inventário de Arquitetura Moderna no Vale do Paraíba e Alto Tietê* como uma atividade permanente. O grupo organizou-se para produzir um levantamento inicial sobre a modernização urbanística e arquitetônica verificadas nas centenárias cidades do Vale do Paraíba, para eleger as obras representativas desse processo. Elegeram-se as cidades de São José dos Campos, Taubaté e Mogi das Cruzes como cidades pilotos para o levantamento, que seria estendido gradativamente às 40 cidades da região valeparaibana e os oito municípios do Alto Tietê. Estas três cidades possuíam equipes de trabalho polarizadas pelos cursos de Arquitetura e Urbanismo, a UBC (Mogi), a UNITAU (Taubaté) e a UNIVAP (São José dos Campos), viabilizando portanto o levantamento.

Iniciou-se a pesquisa realizando uma listagem de obras por cidade, combinado ao levantamento de fontes primárias e publicações de projetos e obras em periódicos, arquivos públicos e privados. Adotou-se como orientação inicial a “*Ficha de Seleção Internacional*”, além das “*Diretrizes para Inscrição Nacional e Regional, Seleção Internacional*” elaborados pelo ISC (Comitê Internacional de Especialistas do Docomomo Internacional). Alberto Xavier e Hugo Segawa atuaram como consultores, realizando palestras e reuniões com o grupo. A síntese dessa amostragem resultou na seleção de 21 obras para compor o

Volume I do “Inventário de Arquitetura Moderna”, publicado pela Universidade Braz Cubas no final do ano de 1997.

Neste primeiro volume, apresentou-se uma pequena amostragem de 21 obras representativas das três cidades estudadas. Foram oito meses de trabalho. Relacionaram-se cerca de 280 obras representativas da modernização da arquitetura das cidades valeparaibanas. Este levantamento foi se estendendo as demais cidades da região, nos anos seguintes, porém muito lentamente. Nesse inventário constaram obras projetadas por arquitetos representativos do movimento moderno na região, como Rino Levi, Oscar Niemeyer e os estrangeiros Jacques Pilon e Giancarlo Gasperini, ou então, creditadas a “arquitetos locais”, profissionais que aqui atuaram depois de se formarem no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Estavam sintonizados como os referenciais de modernidade divulgados nos grandes centros urbanos do País, e, quando aqui tiveram oportunidades, puseram em prática os conceitos e propostas modernistas, que ao serem adaptados a realidade regional, ampliaram os limites do vocabulário do movimento moderno. Procurou-se assim, identificar no inventário, os exemplares e profissionais que no plano regional, constituíram-se nos agentes modernizantes característicos da urbanização que transformou o Vale do Paraíba, principalmente, a partir da segunda metade do século 20.

Em 1998 o Grupo Trabalho organizou o I Seminário Estadual Docomomo São Paulo em São José dos Campos, realizada pela Comissão Municipal de Arquitetura da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, último evento da entidade que sucumbiria a partir daquele ano ao aparelhamento político, afastando-se uma política cultural conseqüente. Divulgava-se à comunidade regional e aos pesquisadores e ativistas reunidos pelo Docomomo a experiência regional como o Inventário. Em 2002 seria a vez do II Seminário Estadual Docomomo São Paulo novamente organizado pelo grupo, agora, promovido pelo Departamento de Arquitetura da Universidade de Taubaté.

A organização do Grupo de Trabalho na região desde 1996 já refletia o acúmulo de forças de militantes da área cultural, em especial de professores estudantes universitários dos cursos de História e Arquitetura e Urbanismo na cidade de São José dos Campos e Taubaté e Mogi das Cruzes, que se engajaram em

movimentos preservacionistas, gerados em função de obras modernas. Esta situação tornou ainda rica com a divulgação e a conscientização gerada pelo levantamento de quase 300 obras nas oito cidades do Alto Tietê (onde se destaca Mogi das Cruzes) e no Vale do Paraíba, formado pelas microrregiões do Litoral Norte (Caraguatatuba, Ilha Bela, Ubatuba e São Sebastião), Serra da Mantiqueira (cidades polarizada por Campos de Jordão) e Vale do Paraíba (onde se destacam Jacareí, São José dos Campos, Taubaté, Guaratinguetá e Lorena).

O que se apresenta a seguir é um rápido balanço do estado atual do acervo de uma dessas cidades, São José dos Campos, onde melhor se documentou as obras vinculadas ao movimento moderno na região.

2. A dinâmica da destruição

Um balanço do estado atual das obras listadas há oito anos (1997-2005) deve ser feito a partir da consideração das dinâmicas socioeconômicas que envolvem as cidades e as microrregiões. Afinal, observa-se facilmente que há uma relação diretamente proporcional entre a descaracterização do Patrimônio Cultural arquitetônico e a especulação ou valorização gerada pelas atividades econômicas intraurbanas ou regionais. Nessa dimensão não há diferenças entre o patrimônio modernista e os demais acervos. Vigora aí a mesma falta de criatividade do empreendedor, a lógica da maximização dos lucros imediatos combinada como o menor investimento possível.

Verifica-se assim que, quanto mais iniciativas econômicas há numa cidade ou num dos seus bairros, maior será o impacto transformador no ambiente construído para atender essa demanda, redundando na destruição, na adaptação ou na conversão de usos de edificações importantes para a memória urbana.

Observa-se nas áreas centrais, em qualquer cidade das microrregiões estudadas, o fim do relativo equilíbrio entre o uso habitacional, comercial e os serviços. O uso residencial tem sido reduzido. Há um processo migratório para as áreas periféricas, onde se localizam os condomínios, os novos bairros ou regiões que são verticalizadas. Essa dinâmica tem como resultado a adaptação de residências para funções comerciais ou para prestação de serviços. Nas cidades de pequeno porte, as residências modernas, e também as demais edificações

representativas das décadas do apogeu do modernismo, estão localizadas na área central ou em bairros que aos poucos são verticalizados ou são incorporados como área de expansão das atividades comerciais.

A violência é um ingrediente importante nesse contexto. Ou expulsa os usuários originais de um lugar ou promove alterações substantivas nas edificações devido à instalação de aparatos de proteção, controle de acessos como as grades, cercas elétricas e outros acessórios.

Como cada caso exige uma contextualização e a caracterização dos agentes e dos impactos promovidos no ambiente urbano, e os efeitos para o acervo moderno do Patrimônio Cultural, apresenta-se a seguir, o estudo comparativo das obras inventariadas na cidade de São José dos Campos, onde se localizou o mais representativo acervo de obras modernas na região. Trata-se de uma rápida análise comparativa do estado atual de 44 obras documentadas em 1997, que foram publicadas no livro “Arquitetura Moderna – São José dos Campos” (Penedo, 1997). Este caso permite generalizar algumas questões que uma vez debatidas poderão apresentar elementos importantes para compreender os percalços que envolvem a preservação do patrimônio arquitetônico moderno.

Entre as obras documentadas no livro de Penedo encontram-se residências, edifícios residenciais, casas rurais, indústrias, supermercados, igrejas, edifícios comerciais, escolas, serviços públicos, associações de classes, serviços, depósitos, lojas, bancos e até um hangar para aviões. Trata-se de um acervo diversificado, relativamente numeroso se considerarmos as demais cidades da região, além de ser a cidade que mais impactos socioeconômicos sofreu no período, devido ao reaquecimento da economia local proporcionado pelas grandes indústrias do setor automobilístico (GM), telecomunicações (Ericsson, Phillips etc), petroquímico (Petrobrás) e pelo renascimento da indústria aeronáutica com a retomada da produção pela Embraer.

3. A deterioração do patrimônio moderno. O caso de São José dos Campos, SP.

Na publicação "Arquitetura Moderna em São José dos Campos" (Penedo, 1997) constam em forma de fichas técnicas a documentação de um conjunto de 44

obras, algumas isoladas outras formam conjunto de grandes proporções como é o caso da Tecelagem Parahyba (com obras assinadas por Rino Levi e Burle Marx entre outros) e o Centro Técnico Aeronáutico, o CTA, projetado por Oscar Niemeyer em 1947.

Para a análise das obras foram considerados seis estados físicos: 1. conservadas; 2. destruídas; 3. descaracterizadas definitivamente; 4. descaracterizadas parcialmente; 5. abandonadas; 6. restauradas; e 7. revitalizadas. Excetuando a exatidão do termo "destruída", pode-se entender como "conservada" nos termos dessa avaliação, uma obra que ainda se mantém no mesmo estado em que foi publicada no livro, podendo encontrar-se ligeiramente melhor ou pior. Enfim, não se registrou nesse caso, perdas significativas das características originais.

Por "descaracterizada definitivamente" e "descaracterizada parcialmente" compreende-se as obras que sofreram alterações substanciais, reformas definitivas ou parciais, alterando o projeto original. As parciais indicam a possibilidade de reversão.

"Abandonadas" são obras que não possuem uso no momento e se encontram sem manutenção. Por "restauradas" entende-se as obras que foram recuperadas as formas originais ou ainda estabelecidos procedimentos de manutenção pontuais que visavam preservar ou restabelecer o estado da obra original, desconsiderando-se a qualidade da intervenção, a maioria, sem projeto de profissional habilitado. Por "revitalizadas" denominaram-se as obras que foram atualizadas, ou sejam, não mudaram de uso, mas foram ampliadas ou sofreram algum tipo de intervenção atualizadora.

Arquitetura moderna de São José dos Campos - Estado de conservação

Obra	1997	2005
01 - ITA / CTA	Conservada 1	Desc. Parcial 1
02 – Lab. de Aerodinâmica Fábrica de Motores/CTA	Conservada 2	Restaurada 1
03 - Residências / CTA	Desc. Parcial 1	Desc. Parcial 2
04 - Residência Sebastião Pontes	Conservada 3	Destruída 1
05 - Escola para filho de operários / CTP	Conservada 4	Desc. Definitiva 1
06 - Residência Olivo Gomes / CTP	Conservada 5	Conservada 1
07 - Residência Olivo Gomes (operários) / CTP	Conservada 6	Conservada 2
08 - Mercado para operários / CTP	Destruído 1	Destruído 2
09 - Conjunto Residencial Monte Alegre	Desc. Parcial 2	Destruído 3
11 - Fábrica Ericsson	Desc. Definitiva 1	Desc. Definitiva 2

12 - Banco Francês e Brasileiro	Conservado 7	Desc. Parcial 3
13 - Galpão de máquinas	Conservado 8	Desc. Parcial 4
14 - Residência Nicanor Camargo Neves	Conservada 9	Desc. Definitiva 3
16 - Fábrica São Paulo Alpargatas	Abandonada 1	Desc. Definitiva 4
17 - Capela / CTA	Conservada 10	Conservada 3
18 - Escola Técnica Prof. Everardo Passos	Desc. Parcial 3	Desc. Parcial 5
19 - Escola Estadual João Cursino	Conservada 11	Desc. Parcial 6
20 - Escola Estadual Suely A. Mello	Desc. Parcial 6	Desc. Parcial 7
21 - Restaurante Rhodosá de Rayon	Conservada 12	Conservada 4
22 - Portaria / CTA	Conservada 13	Desc. Parcial 8
23 - Indústria Matarazzo	Conservada 14	Abandonada 1
24 - Usina de Leite / CTP	Abandonada 2	Ab/Desc. Parcial 9
25 - Sindicato trabalhadores tecelagem	Desc. Definitiva 2	Desc. Definitiva 5
26 - Nasa Nova Aliança	Abandonado 3	Ab/Desc. Parcial 10
27 - Hangar / CTA	Abandonado	Destruído 4
28 - Casa do Médico	Conservado 15	Revitalizado 1
29 - Residência Amaury Fernandes	Conservada 16	Desc. Definitiva 6
30 - Edifício San Marco	Conservado 17	Conservado 5
31 - Supermercado São José	Abandonado 4	Abandonado 4
32 - Residência Willy Pescher	Conservado 18	Desc. Definitiva 7
33 - Associação Comercial Industrial	Conservado 19	Desc. Parcial 11
34 - Terminal Rodoviário	Conservado 20	Desc. Parcial 12
35 - Residência Hiroshi Kameyama	Conservado 21	Conservado 6
36 - Hipermercado Peg-Pag	Conservado 22	Desc. Definitiva 8
37 - Residência Olga Fernandes	Conservado 23	Conservado 9
38 - Residência Oswaldo Couto	Desc. Parcial 4	Desc. Parcial 13
39 - Edifício Nacional	Conservado 24	Conservado 7
40 - SB Turismo	Conservada 25	Ab/Desc. Parcial 14
41 - SESC	Conservada 26	Revitalizado 2
42 - Edifício Market Center	Conservado 27	Conservado 8
43 - Capela / CTP	Abandonada 5	Restaurada 2
44 - Residência Romeu Simi	Conservada 28	Conservada 13

Tabela 1. Caracterização comparativa do estado atual das obras modernas de São José dos Campos, SP.

As somatórias parciais apresentam o seguinte quadro do estudo comparativo para caracterização do estado atual de 44 obras documentadas em 1997:

Arquitetura moderna SJC - Estado de conservação

Situação	1997	2005
1. Conservadas	28	08
2. Destruída	01	04
3. Descaracterizada definitivamente	02	08
4. Descaracterizada parcialmente	04	14
5. Abandonadas	05	05
6. Restauradas	00	02
7. Revitalizadas	00	02

Tabela 2. Quadro geral do estado de conservação do acervo.

4. Algumas considerações sobre a deterioração e a conservação

A primeira observação a ser feita refere-se ao acelerado estado de deterioração do patrimônio moderno joseense verificado nos últimos oito anos. São vinte obras que deixaram de ser consideradas conservadas, foram abandonadas,

descaracterizadas ou demolidas. Registrou-se a **destruição** de mais três obras e a **descaracterização definitiva** de seis obras, além do abandono de ter mantido no mesmo patamar.

Por outro lado nota-se já duas **restaurações** e duas **revitalizações**, intervenções que gozam de certa qualificação.

Os motivos são, enfim, os mais diversos, mas apesar da variação, observa-se que estão diretamente vinculados aos novos papéis assumidos pelos espaços urbanos, especialmente aqueles localizados nas áreas centrais e os edifícios públicos, no caso, relacionados à falta de iniciativa política e compreensão da importância cultural das obras modernas para a memória urbana. Vale, no entanto, ressaltar e registrar alguns aspectos e fatos importantes que ilustram esta hipótese.

Nesse período deve-se ser destacados dois fatos positivos após a publicação do livro: o tombamento de quatro obras do Complexo da Tecelagem Parahyba pelo Condephaat em 1988 e abertura do processo no Iphan para tombamento da Residência Olivo Gomes (Rino Levi e Burle Marx, 1951).

Apesar do tombamento pelo Governo do Estado de São Paulo, o caso mais deplorável também foi verificado também com as obras do Complexo Tecelagem Parahyba. O Hangar para aviões (Rino Levi, 1963) foi destruído criminosamente e a Usina de Leite (Rino Levi, 1965) foi parcialmente descaracterizada. A cobertura foi arrancada e os pilares danificados para torná-la suscetível de desabamento.

Hangar da Tecelagem Parahyba, na semana anterior a sua demolição

O que restou do Hangar, após o crime.

Usina de Leite Parahyba, teve sua cobertura removida para que a subcobertura de palha arroz acumulasse água e sobrecarregasse os pilares que foram danificados.

A cena parece de um atentado terrorista, mas foi assim que encontramos a Usina de Leite.

Outro caso lastimável foi a sumária demolição da Residência Sebastião Pontes (Zanine Caldas, 1949) repentinamente num final de semana do início do ano de 2005.

Entre as possíveis causas que explicariam tal situação encontram-se fatores diversos que se combinam inusitadamente, como o descaso do poder público local para o acervo moderno e a própria adaptabilidade para novos programas dessas obras, um traço marcante da espacialidade das obras modernas. As aberturas generosas e a versatilidade dos grandes vãos são atrativos vistosos

para os novos usos, principalmente o comercial. Demandam pouca alteração (leia-se custos reduzidos). São mais adaptáveis.

Uma outra triste constatação refere-se às obras localizadas no CTA (Oscar Niemeyer, 1947). Poderiam estar preservadas se houvesse uma política consciente de preservação e adequação dos recursos disponíveis, apesar das dificuldades relacionadas ao poder público federal e em particular às forças armadas. Há ampliações e manutenções equivocadas. Quando há disponibilidade para intervenções cometem-se crimes como os que fizeram no acesso e no interior da Biblioteca do ITA, e, o pior, com verba pública, obtida junto à Fapesp. Não satisfeitos alteraram o hall de entrada do próprio conjunto do ITA, onde foram utilizados rebaixamento em gesso, sancas e luminárias inadequadas e de gosto bastante duvidoso.

Porém, em alguns momentos, também sentimos o doce gosto da vitória. O caso da Residência Irmãos Gomes (Levi, 1962), em Ubatuba foi um destes. Durante uma visita de rotina, em 2001, nos deparamos com a franca demolição de todo o paisagismo de Burle Marx, para em seu lugar se construir um loteamento. Infelizmente já era tarde para salvar os jardins, mas após intensa mobilização e o levantamento de um dossiê sobre a obra, foi pedido o seu tombamento ao Condephaat, que após alguns anos decidiu pelo seu tombamento.

Residência Irmão Gomes, já servindo como plantão de vendas do loteamento que causaria a sua demolição

“Seu lugar no paraíso é aqui”, esta é a chamada da propaganda do empreendimento.

Lateral e fundos da Residência Irmãos Gomes, já sem a porta principal, tendo seu vão fechado por tapumes.

O poder público municipal, no mesmo compasso de espera do governo estadual e federal, mantém-se omissivo diante de sua responsabilidade e dos instrumentos legais disponíveis para estabelecer uma política de incentivo à preservação e à conservação do patrimônio cultural, público e privado. Nota-se que falta qualificação técnica e perspectiva cultural e cívica para os gestores e legisladores.

5. Referências bibliográficas

PENEDO, Alexandre. **Arquitetura Moderna – São José dos Campos**. S.J. Campos. A. Penedo, 1997.

DOCOMOMO GTVPAT. **Inventário de Arquitetura Moderna – Vale do Paraíba e Alto Tietê**. Mogi das Cruzes, UBC, Volume I, 1997.